

EUROASIAMatematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Review Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778377>**Ameliyat Öncesi Dönemde Hasta Eğitimi Neden Önemli? Bir Derleme Çalışması****Havva KARA** ^{1*} ¹ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü/Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa, TürkiyeCorresponding Author Email: havva.kara@cbu.edu.tr**Makale Tarihi**

Geliş: 29.04.2025

Kabul: 28.05.2025

Anahtar Kelimeler

Ameliyat öncesi

Hasta eğitimi

Cerrahi

Özet: Ameliyat öncesi eğitim, kaliteli hasta bakımının vazgeçilmez bir parçası olup hemşirelik girişimlerinin en önemlilerinden biridir. Ameliyat öncesi dönemde yapılan hasta eğitimi hastaların sadece psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel iyileşme sürecine de doğrudan katkı sağlamaktadır. Eğitim alan hastaların ameliyat sonrası iyileşme oranlarının arttığı, komplikasyon olasılığının düştüğü ve hastanede kalış sürelerinin azaldığı bildirilmektedir. Hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve etkili hasta eğitimi sayesinde sağlık hizmetine duyulan güven ve hastanın yaşam kalitesi artmakta, hasta memnuniyeti, tedaviye uyum ve tekrar hastaneye başvuru gibi pek çok önemli gösterge olumlu yönde etkilenmektedir.**Why Is Patient Education Important In The Preoperative Period?: A Review Study****Article Info**

Received: 29.04.2025

Accepted: 28.05.2025

Keywords

Preoperative,

Patient Education,

Surgery

Abstract: Preoperative education is an essential component of quality patient care and one of the most important formalization initiatives. Preoperative patient education directly contributes not only to psychological but also physical recovery. It has been reported that patients who receive education experience increased postoperative recovery rates, fewer complications, and shorter hospital stays. By covering patient education costs and providing effective patient education, health and quality of life in healthcare are enhanced, and many important indicators, such as patient comfort, treatment compliance, and repeat visits, are positively impacted.**GİRİŞ**

Günümüzde, tıp alanındaki bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler sayesinde bireylerin yaşam süresi belirgin şekilde uzamıştır. Ancak bu durum, yaşlanma ile birlikte artan kronik hastalık prevalansı sebebiyle, bireylerin yaşam kalitesini koruyarak sağlıklı yaş alma gerekliliğini de beraberinde getirmiştir (World Health Organization [WHO], 2021). Bunun yanı sıra sağlık hizmetlerinde meydana gelen bilimsel ve teknolojik değişimler, hastaların hastanede kalış sürelerinin kısalmasına, hasta ve hasta yakınlarının öz bakım konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesine neden olmaktadır. Bu durum, hasta ve ailesinin bilinçlendirilmesi için sistematik, çözüm odaklı ve kaliteli bir hasta eğitim sürecinin gerekliliğini ortaya koymaktadır (Candan & İnci, 2024; Kıskaç & Babaoğlu, 2022).

Eğitim, bireyin bilgi, beceri ve tutum geliştirmesini sağlayan bir süreçtir. Hasta eğitimi ise sağlık profesyonelleri tarafından hastaların iyileşme sürecini destekleyen en önemli unsurlardandır. Etkin bir hasta eğitim süreci, bireylerin sağlık durumlarını daha iyi anlamalarını ve kendi bakımlarını bilinçli bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır. Geçmişte hasta eğitimi büyük ölçüde tedaviye uyumu desteklemeye odaklanırken, günümüzde ise hastaların ve hasta yakınlarının sağlıkla ilgili karar verme süreçlerine aktif katılım sağlayabilmeleri için gerekli

bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını gerektirmektedir. Konu ile ilgili literatürde, bireylerin sağlık süreçlerinde daha etkin roller üstlenmesini sağlayarak hasta merkezli bakım anlayışının teşvik edilmesinin oldukça önemli olduğu belirtilmektedir (Öz Alkan, 2016; Kısaç & Babaoğlu, 2022; Candan & İnci, 2024).

Hasta eğitimi hasta ve yakınlarının sağlıkla ilgili konularda bilinçlenmesini ve hastalıklarıyla başa çıkabilmesini destekleyen bir eğitim süreci olarak tanımlanabilir ve genellikle planlı (formal) veya anlık (informal) olarak yürütülmektedir. Anlık eğitimler, hastaya yapılan tıbbi müdahalelerin açıklanması gibi kısa bilgilendirme süreçlerini içerirken, planlı eğitimler daha yapılandırılmış programlar olup bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin geliştirilmesini hedefler. Hasta eğitimi süreci; öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi, eğitim planının oluşturulması, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren sistematik bir yaklaşımla yürütülmelidir. Öncelikle bireyin öğrenme ihtiyaçları ve öğrenmeye yatkınlığı analiz edilmeli ve ardından eğitim planı hazırlanarak belirlenen öğretim etkinlikleri uygulanmalıdır. Eğitim sürecinin sonunda hasta ve ailesinin bilgi, tutum ve davranışta değişikliklere yol açan kazanımları değerlendirilerek eksiklikler tespit edilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Tüm bu sistematik süreç boyunca hastaların hastalık yönetiminde bağımsız hareket edebilmeleri, komplikasyonların önlenmesi, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri amaçlanmalıdır (Tadesse ve ark., 2023).

Sağlık çalışanları, hasta eğitiminin hastaların iyileşme süreçlerinde temel bir ihtiyaç olduğunu kabul etmelidir. Çünkü doğru ve etkili bir eğitim süreci sayesinde hastalar, hastalıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve kendi bakımlarını daha bilinçli bir şekilde üstlenebilirler. Hasta eğitimi, bireylerin sağlık konusundaki farkındalığını arttırmakta, bilgi ve tavsiye vermekle sınırlı kalmayıp istenen davranış değişikliklerini de teşvik etmeli ve hastaların tedavi süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmalıdır (Almutary & Almashi 2024). Aynı zamanda, hastaların sağlık durumlarını daha iyi yönetmeleri, hastalıklarla başa çıkma becerilerini geliştirmeleri ve klinik sonuçları iyileştirme açısından da önemli bir süreçtir (Öz Alkan, 2016; Simonsmeier ve ark, 2022). Hasta eğitimi, bireylerin sağlık yönetiminde fark yaratmasını sağlayan temel hemşirelik uygulamalarından biridir. Hemşireler, bireylerin hastalıklardan korunması, sağlıklarının geliştirilmesi ve hastalık süreçlerinin yönetilmesi konusunda eğitimci bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda yürütülen hasta eğitimi, bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hasta eğitimi, hastanın mevcut potansiyeline uygun olarak en kısa sürede fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden bağımsız hale gelmesini sağlamayı amaçlayan bir süreçtir. Bu eğitim, sağlık profesyonelleri tarafından verilerek hastanın mevcut veya olası sağlık sorunlarını önlemesine, sağlığını koruyup geliştirmesine ve gerekli davranış değişikliklerini kazanmasına yardımcı olur (Yıldız, 2015; Almutary & Almashi 2024). Ancak, mevcut literatür incelendiğinde hasta eğitiminin sağlık hizmetleri içinde istenen düzeyde sistemli ve planlı biçimde uygulanmadığı; bu durumun hem bireysel hem de kurumsal düzeydeki çeşitli engellerden kaynaklandığı belirtilmektedir. Hemşire başına düşen hasta sayısının fazlalığı, uygun eğitim materyali ve fiziksel ortam eksikliği, hemşirelerin eğitimci rolünü yeterince benimseyememesi, zaman ve bütçe sınırlılıkları gibi etkenler hasta eğitimini zorlaştırmaktadır. Bu durum hastanın tedaviye uyumunu, hasta memnuniyetini, yaşam kalitesini ve sağlık sonuçlarını olumsuz etkilemektedir (Şenyuva ve ark.2014; Almashi ve ark. 2022; Orgun ve ark.,2025). Hasta eğitimi, hemşirelik uygulamaları arasında hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir bileşendir. Hasta eğitim süreci, hastanın bilgi düzeyi ve eğitim ihtiyaçları belirlendikten sonra planlı bir şekilde yürütülen, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, hastaların sağlık durumlarını bilinçli bir şekilde yöneterek hasta özerkliğini artırmaya ve hastalık sürecini daha etkili kontrol etme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır Günümüzde hasta eğitimi hastanın ve ailesinin sadece bilgi edinmesini değil, sağlık yönetimine etkin biçimde katılımını, hastalıkların ya da

komplikasyonların önlenmesini ve bireysel sağlık düzeylerinin geliştirilmesini destekleyen kapsamlı bir yapıya dönüşmüştür (Avşar & Kaşıkçı, 2011; Bucher & Kotecki, 2014).

Son yıllarda cerrahi alanında yaşanan teknolojik ilerlemeler ve tıbbi uygulamalardaki modernizasyon, hastaların hastanede kalış süresini önemli ölçüde azaltmıştır. Bu değişim, hastaların ve hasta yakınlarının yalnızca hastane süreci boyunca değil, taburculuk sonrası dönemde de bakımlarını sürdürebilmeleri adına bilgi ve beceri ile donatılmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, cerrahi hastalara yönelik hasta eğitiminin yalnızca hastane süreci ile sınırlı kalmaması; bireyin evde bakım sürecini de kapsayacak şekilde, bütüncül bir yaklaşımla planlanması gerekmektedir (Şenyuva ve ark., 2014; Yıldız, 2015).

AMELİYAT ÖNCESİ HASTA EĞİTİMİ

Ameliyat öncesi dönem, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan çeşitli stres faktörlerine maruz kaldığı kritik bir süreçtir. Bu dönemde hastaların karşılaştıkları belirsizlik, kontrol kaybı ve cerrahiye dair korkular; kaygı, anksiyete ve hatta cerrahi sonuçlara olumsuz yansiyabilecek fizyolojik değişikliklere neden olabilir. Dolayısıyla cerrahi dönemde hastalara yeterli bilgi sağlanması için en kritik dönem, hastaların cerrahi işlemlere hazırlandığı ameliyat öncesi dönemdir. Ameliyat öncesi dönemde verilen hasta eğitimi, sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda hastanın ruhsal durumunun desteklenmesini, hastanın eğitime aktif katılımının sağlanmasını ve cerrahi sürece bütüncül hazırlığını da kapsamalıdır. Cerrahi müdahale geçirecek hastaların eğitimi, tedaviye uyumu artırırken, ameliyat sonrası komplikasyonları büyük ölçüde azaltmakta ve ameliyat sürecinde yaşanan anksiyeteyi önemli ölçüde düşürmektedir. Hastaların aldıkları eğitim hakkındaki düşüncelerini belirlemek, beklenti ve isteklerini değerlendirmek, eğitimin kalitesini artırarak hasta memnuniyetinin yükselmesine önemli katkı sağlayacaktır (Tadesse ve ark., 2023).

Ameliyat öncesi dönem hasta eğitimi, anksiyeteyi azaltma, stresle başa çıkma becerilerini geliştirme, komplikasyonları azaltma, hastaların sürece uyumunu kolaylaştırarak postoperatif dönemde iyileşmenin hızlandırılması ve hastaların hastanede kalış sürelerini kısaltma açısından önemli bir rol oynamaktadır. Böylece hasta ve ailelerinin konforu sağlandığında, sağlık hizmetlerinin kalitesini en önemli göstergelerinden biri olan hasta memnuniyetinin de arttığı görülmektedir. Ameliyat öncesi başlayan ve taburculuğa kadar devam eden hasta eğitimleri sırasında hastalara, onların bireysel özellikleri, değerleri, ailesi ve çevresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, hasta merkezli bir yaklaşım benimsenmelidir. Ayrıca, hastaların hastalık algıları ve hastaneye dair deneyimlerinin belirlenmesi, verilen eğitimlerin etkinliğini artırmaktadır (Yıldız, 2015).

Ameliyat öncesi etkin hasta eğitim programları sayesinde hastalar neyle karşılaşacaklarını öğrenmekte, böylece belirsizliğe bağlı stres ve kaygı azalmakta, daha kontrollü bir ruh hali gelişmektedir. Bu durum, hem cerrahi öncesi hem de sonrası fizyolojik iyileşmeyi olumlu yönde etkilemektedir (Simonsmeier ve ark., 2022). Artan kanıtlar, ameliyat öncesi eğitimin hastaların kaygısını ve ağrısını hafifletmede ve öz bakım becerisini ve cerrahiye uyumunu iyileştirmede faydalı olduğunu göstermiştir (DeLano, 2017 ; Jones ve ark., 2022). Ayrıca pek çok çalışma ameliyat öncesi eğitimin hastanede kalış süresi gibi ameliyat sonrası komplikasyonları azaltabileceğini ve hastalar ve aileler için memnuniyeti artırabileceğini belirtmektedir (Forsmo ve ark., 2018 ; Ramesh ve ark., 2017).

Ameliyat Öncesi Hasta Eğitiminin Amaçları

Hasta eğitimi, hastaların ameliyat sürecine bilinçli bir şekilde hazırlanmasını ve süreci daha sağlıklı geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılır. Bu bağlamda temel hedefler şunlardır:

- Ameliyat öncesi anksiyetenin azaltılması
- Postoperatif komplikasyonların önlenmesi
- Hasta güvenliğinin artırılması
- Hastaların kendi bakım süreçlerine aktif katılımının sağlanmasıdır (Güzel ve Yava, 2024).

Hasta Eğitimi İçeriği

Ameliyat öncesi dönemde uygulanan hasta eğitimi, bireyin cerrahi sürece hazırlanmasını ve bakım sürecine aktif katılım göstermesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu sürecin etkili olabilmesi için eğitim içeriğinin, hastanın bireysel özellikleri, bilgi düzeyi, öğrenme isteği ve özel gereksinimleri doğrultusunda planlanması gereklidir (Almutary & Almashi 2024). Ameliyat öncesi dönemde yapılan hasta eğitimi; açlık süresi, bağırsak hazırlığı, sigara ve alkol tüketiminin bırakılması anksiyete ve korkunun yönetimi, cerrahi işlemle ilgili bilgi, ameliyat öncesi yapılan rutin uygulamalar, cilt temizliği, solunum ve öksürme egzersizleri, spirometre kullanımı, alt ekstremitte egzersizleri, erken mobilizasyon ve yardımcı cihaz kullanımını gibi konularda bilgi verilmesi, operasyonun güvenliği ve başarı oranı üzerinde doğrudan etkilidir (El-Sharkawy ve ark., 2021).

Hasta Eğitiminin Uygulama Yöntemleri

Hasta eğitimi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında sözlü anlatım, yazılı materyaller, video sunumları ve bireysel danışmanlık yer almaktadır. En etkili yöntemler arasında bireysel hasta eğitimi ve hasta yakınlarının sürece dahil edilmesi gösterilmektedir (Demir ve ark., 2021).

Hasta Eğitiminin Zamanlaması

Perioperatif dönemde etkili bir hasta eğitimi, ameliyat öncesindeki günlerde, hastanın sakin bir ortamda ve bilgileri rahatça anlayabileceği bir zamanda verilmelidir. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde, taburculuk öncesinde tekrar bir eğitim yapılarak hasta ve yakınlarının soruları yanıtlanmalıdır. Ameliyat, birçok hasta için bilinmezlik içeren ve kaygı yaratan bir süreçtir. Bu nedenle ameliyat öncesi eğitim, hastanın bilinçlenmesini sağlayarak korku ve stresi azaltmayı, destek sunmayı, yanlış anlamaları önlemeyi ve hastanın kendi bakımında aktif rol almasını teşvik etmeyi amaçlar. Araştırmalar, multidisipliner ekip çalışması ve yeterli eğitim materyalleri ile verilen ameliyat öncesi eğitimin hastaların cerrahi sürece uyumunu artırdığını ve iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunduğunu göstermektedir (Aksoy, 2012; Vermişli ve ark., 2016; Demir ve Ay, 2020).

Ameliyat öncesinde başlatılan eğitim süreci, taburculuğa kadar devam etmeli ve hastanın tedaviye uyumu ile memnuniyet düzeyini artırmalıdır. Yapılan çalışmalar, bu eğitimin hastanın hem fiziksel hem de psikolojik iyileşmesini hızlandırdığını, bağımsızlığını artırdığını ve ameliyat sonrası anksiyete, hastanede kalış süresi ve komplikasyonları azalttığını ortaya koymaktadır (Aksoy, 2012; Yıldız, 2015). Ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek, maliyetleri düşürmek ve hastanede kalış süresini kısaltmak adına hasta eğitimi kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim alan hastaların, bakım sürecinde kendilerine destek olan hemşirelerden daha yüksek memnuniyet duydukları belirtilmektedir (Forsmo ve ark.,2018). Son yıllarda yapılan araştırmalar, kardiyak rehabilitasyonda uygulanan hasta eğitim programlarının davranış değişiklikleri oluşturma konusunda etkili olduğunu göstermektedir. Türkiye'de yapılan bir çalışmanın da dahil olduğu, 187 merkezde 16.079 hastayı kapsayan sistematik bir inceleme, miyokart enfarktüsü geçiren hastalara verilen eğitimlerin fiziksel aktiviteyi artırdığını, diyetle uyumu geliştirdiğini ve sigarayı bırakmayı teşvik ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, hasta ve hasta yakınlarına elektronik posta yoluyla ilaç kullanımı hakkında hatırlatıcı notlar gönderilen hastaların ilaç uyumunun, geleneksel bakım verilen hastalara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Öz Alkan, 2016). Günümüzde teknolojik gelişmeler, sağlık bilgilerinin daha erişilebilir olmasını sağlamanın yanı sıra bireylerin kendi sağlık süreçlerinde daha aktif rol almasına da olanak tanımaktadır. Ancak, sağlık alanındaki teşhis ve tedavi seçeneklerinin çeşitliliği, hastaların karar verme sürecini karmaşık hale getirebilmektedir (Yıldız, 2015). Öğrenme yöntemleri kişiden kişiye değişse de hasta eğitiminde görsel (okuma, resim), işitsel (dinleme) ve fiziksel (uygulamalı) öğrenme teknikleri bir arada kullanılmaktadır. Bu süreçte, hasta ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en uygun eğitim yöntemi belirlenmelidir (Bucher ve Kotecki, 2014).

- Hasta eğitimi sürecinde hemşire, profesyonel bir eğitimci rolünü benimsemeli ve aynı zamanda istekli olmalıdır.
- Eğitim süresince hemşire, karmaşık tıbbi terimlerden kaçınmalı; hastanın anlayabileceği düzeyde sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. Bireyin mevcut bilgi düzeyine uygun, bir öğrenme süreci olmalıdır.
- Eğitim verecek hemşirenin yeterli bilgi, beceri ve mesleki donanıma sahip olması da sürecin başarısını etkileyen bir diğer önemli unsurdur. Bu bağlamda hemşire, eğitim içeriğini bilimsel kaynaklara dayandırmalı, kapsamlı ve planlı bir şekilde sunmalıdır. Ayrıca, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve uzun süreli kalıcılığının sağlanabilmesi adına eğitimin belirli aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir.
- Eğitimin etkili olabilmesi için hemşirenin, az sayıda hastayla birebir ilgilenebileceği uygun zaman dilimleri ayırması da önemlidir. Bu yaklaşım, hem bireyselleştirilmiş eğitimin sağlanmasına hem de hastanın soru sorma, anlamadığını ifade etme gibi katılımcı davranışlar göstermesine olanak tanır (Avşar & Kaşıkçı, 2011).

Hasta Eğitim Sürecini Olumsuz Etkileyen Faktörler

- Sağlık personeli sayısının yetersizliği ve iş yükünün fazlalığı
- Zaman ve bütçe kısıtlamaları
- Eğitimcilerin motivasyon eksikliği
- Organizasyon eksikliği ve uygun eğitim ortamlarının sağlanamaması
- Eğitim yöntemlerinin etkin kullanılmaması
- Eğitimcilerin yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaması
- Hastalara yeterli psikolojik destek verilmemesi
- Eğitimcilerin hasta eğitimine gereken önemi vermemesi
- Eğitim sisteminde standart farklılıkların bulunması (Avşar ve Kaşıkçı, 2011; Şenyuva ve ark.2014; Ulupınar, 2016).

Sonuç

Ameliyat öncesi hasta eğitimi, hasta merkezli bakımın önemli bir unsuru olup, cerrahi başarıyı artıran, komplikasyonları önleyen ve hastaların sürece uyumunu kolaylaştıran bir uygulamadır. Hasta eğitiminin multidisipliner bir yaklaşımla planlanması ve uygulanması, hasta güvenliğini artırırken sağlık çalışanlarının yükünü de hafifletmektedir. Bu nedenle, sağlık profesyonelleri ameliyat öncesi dönemde sistematik, kanıta dayalı ve bireye özel eğitim stratejilerini benimsemeli ve uygulamalıdır. Sağlık profesyonellerinin, özellikle hemşirelerin bu süreçte aktif rol alarak hasta eğitimi konusunda sürekli kendilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır.

KAYNAKLAR

- Aksoy, G. (2012). Ameliyat öncesi hemşirelik bakımı. N. Akyolcu & G. Aksoy (Ed.), *Cerrahi Hemşireliği* (1. baskı, ss. 278–290). Nobel Matbaacılık.
- Almutary, H., & Almashi, A. (2024). Preoperative Patient Education: Perceptions and Actual Practice among Nurses Working in Surgical Units. *Sage Open Nursing*, *10*, 23779608231226090. <https://doi.org/10.1177/23779608231226090>
- Avşar, G., & Kaşıkçı, M. (2011). Evaluation of patient education provided by clinical nurses in Turkey. *International journal of nursing practice*, *17*(1), 67–71. <https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2010.01908.x>.
- Bucher, L., & Kotecki, C. N. (2014). Hasta ve bakım veren eğitimi. S. L. Lewis, S. R. Dirksen, M. M. Heitkemper & L. Bucher (Ed.), *Tıbbi-Cerrahi Hemşirelik: Klinik Sorunların Değerlendirilmesi ve Yönetimi* (9. baskı, ss. 51–70). Elsevier Mosby.
- Candan, Ç., & İnci, F. H. (2024). Kronik hastalığı olan bireylerin öz bakım yönetimi ile aile üyelerinin bakım yükü arasındaki ilişki. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, *11*(1), 61–69. <https://doi.org/10.31125/hunhemsire.1456789>

- Delano AF (2017). Robotik prostatektomide hasta kaygısını azaltan ameliyat öncesi eğitim: Bir hastanın deneyimi. *Medsurg Nursing*, 26(1), 62–64.
- Demir, E., ve ark. (2021). Hemşirelerin perioperatif hasta eğitimindeki rolü. *Türkiye Sağlık Bilimleri Dergisi*, 9(2), 233–241.
- Demir, S. G., & Ay, A. (2020). Öğretirsenez öğrenirim: Perioperatif hasta eğitiminde kanıta dayalı uygulamalar. *Perioperatif Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar*, 82–89.
- El-Sharkawy AM, Daliya P., Lewis-Lloyd C., Adiamah A., Malcolm FL, Boyd-Carson H., Wolff J. (2021). Oruç ve ameliyat zamanlaması (FaST) denetimi. *Klinik Beslenme*, 40(3), 1405–1412
- Forsmo HM, Erichsen C., Rasdal A., Tvinnereim JM, Korner H., Pfeffer F. (2018). Kolorektal cerrahi sonrası iyileşmeyi hızlandırmak için uzatılmış perioperatif danışmanlığın randomize kontrollü denemesi. *Kolon ve Rektum Hastalıkları*, 61(6), 724–732. 7
- İzveren, H., & Dal, Y. (2011). Ameliyat öncesi verilen planlı eğitimin hastanın anksiyete ve ameliyat sonrası ağrı algısına etkisi. *Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi*, 19(3), 145–152.
- Jones ED, Davidson LJ, Cline TW (2022). Kalça veya diz artroplastisi öncesi ameliyat öncesi eğitimin ameliyat sonrası erken sonuçlar üzerindeki etkisi. *Ortopedi Hemşireliği*, 41(1), 4–12.
- Kıskaç, N., & Babaoğlu, E. (2022). Hemşirelerin hastaların özbakım gereksinimlerine yönelik uygulanan hemşirelik müdahalelerine bakış açılarının kalitatif olarak incelenmesi. *Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(2), 49–60. <https://doi.org/10.48124/husagbilder.1024509>
- Orgun, F., Özen, H., & Demir, Y. (2025). Hasta eğitimi konusunun lisansüstü tezlere yansımaları: İçerik analizi. *Akademik Hemşirelik Dergisi*, 10(1), 55–66. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahd/issue/91322/1542244>
- Öz Alkan, H. (2016). Hasta eğitimi ve davranış değişikliği geliştirme. *Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi*, 7(Suppl 2), 41–47. <https://doi.org/10.5543/khd.2016.29591>
- Ramesh C., Nayak BS, Pai VB, Patil NT, George A., George LS, Devi ES (2017). Kalp ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat öncesi eğitimin ameliyat sonrası sonuçlar üzerindeki etkisi: Sistemik bir inceleme ve meta-analiz. *PeriAnestezi Hemşireliği Dergisi*, 32(6), 518–529. e512.
- Simonsmeier BA, Flaig M., Simacek T., Schneider M. (2022). Altmış yıllık araştırmanın hasta eğitiminin sağlık üzerindeki etkinliği hakkında söyledikleri: İkinci dereceden bir meta-analiz. *Sağlık Psikolojisi Dergisi*, 16(3), 450–474.
- Şenyuva, E., Şenyuva, E., & Taşocak, G. (2014). Hemşirelerin hasta eğitimi etkinlikleri ve hasta eğitim süreci. *Florence Nightingale Journal of Nursing*, 15(59), 100–106.
- Tadesse B., Kumar P., Girma N., Anteneh S., Yimam W., Girma M. (2023). Preoperative patient education practices and predictors among nurses working in east amhara comprehensive specialized hospitals, Ethiopia, 2022. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 16(2023), 237–247. 10.2147/JMDH.S398663.
- Vermişli, S., Çukurova, İ., Baydur, H., & Yılmaz, E. (2016). Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kliniğinde cerrahi tedavi için yatan hastaların ameliyat öncesi hasta öğrenim gereksinimi ve kaygı arasındaki ilişki. *The Turkish Journal of Ear Nose and Throat*, 26(2), 79–91.
- World Health Organization. (2021). Global report on ageingism. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866>.
- Yıldız, T. (2015). Cerrahi hasta eğitiminde kullanılan güncel döngüler: Hastalık merkezli değil, hasta merkezli eğitim. *Klinik ve Deneysel Sağlık Bilimleri*, 5(2), 129–133. <https://doi.org/10.5455/musbed.20150125115949>.